

Original paper

HARBIY XIZMATCHILARDA METAKOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK ATRIBUTLARI

© Z.Sh. Alimardonov¹✉

¹O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: metakommunikativ kompetensiya — “muloqot haqidagi muloqot”ni idrok va boshqarish, yashirin signallarni (ohang, mimika, proksemika) talqin qilish qobiliyatidir. Harbiylarda u buyruqlarni aniq qabul qilish, stress ostida hamkorlik va nizolarni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xalqaro amaliyot (SoTL yondashuvi, dialogik treninglar) ofitserlarning refleksiv va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishni ta'kidlaydi.

MAQSAD: harbiy xizmatchilarda metakommunikativ kompetensiyaning ijtimoiy-psixologik atributlarini aniqlash, gender va roldagi farqlarni baholash hamda amaliy rivojlantirish strategiyalarini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot nazariy-metodik tahlil va empirik kesimni birlashtirdi (N≈638). Psixodiagnostik vositalar: nizoli xulq strategiyalari (Tomas), refleksiv-kommunikativ ko'rsatkichlar (Neshadovskiy, Mixelson bloklari), shuningdek, Mann–Uitni U va Kolmogorov–Smirnov testlari, taqqoslovchi tavsifiy statistika va korrelyatsion tahlil ($p < 0,05$; $p < 0,01$).

MUHOKAMA VA NATIJALAR: jins bo'yicha ko'p ko'rsatkichlarda ishonchli farqlar kuzatilmadi; bu harbiy ijtimoiylashuv va institutsional rollarning neytrallovchi ta'sirini ko'rsatadi. Moslashuvchanlik ayrim holatlarda yigitlarda yuqoriroq, empatiya va “tobe” indikatorlari qizlarda yaqqolroq namoyon bo'ldi; agressivlik erkaklarda ko'proq instrumental shaklda ko'rindi. Shaxslararo chegaralarni belgilash ko'rsatkichi erkaklarda yuqoriroq bo'lib, ierarxik muvozanat va semantik filtrlashga moyillikni bildiradi. Umuman, metakommunikativ kompetensiya — kognitiv (anglash), pragmatik (nutq aktlari), refleksiv va didaktik komponentlarning uyg'un tizimi sifatida ish beradi.

XULOSA: metakommunikativ kompetensiyaning rivojlantirish harbiy jamoalarda psixologik barqarorlik, axborot xavfsizligi va strategik muloqotni kuchaytiradi. Amaliyot uchun: dialogik debriefinglar, rol-o'yinli ssenariylar, madaniyatlararo signalni talqin qilish bo'yicha treninglar va raqamli “hamrohlik” (nazorat emas) tamoyillari tavsiya etiladi. Baholashda refleksiya, empatiya, chegaralarni belgilash va moslashuvchanlik indikatorlari kompleks monitoringda qo'llanishi lozim.

Kalit so'zlar: metakommunikativ kompetensiya, ijtimoiy-psixologik atributlar, empatiya, refleksiya, emotsional intellekt, kommunikativ moslashuvchanlik, stressga bardoshlilik, harbiy psixologiya, axborot xavfsizligi.

Iqtibos uchun: Alimardonov Z.Sh. Harbiy xizmatchilarda metakommunikativ kompetensiyani shakllantirishning ijtimoiy-psixologik atributlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.63–74.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АТРИБУТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАКОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

© З.Ш. Алимардонов¹✉

¹ Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: метакоммуникативная компетенция — способность осознавать и управлять “коммуникацией о коммуникации”, корректно интерпретировать скрытые сигналы. В военной среде она критична для точного принятия приказов, координации и управления конфликтом под стрессом. Международные практики (SoTL, диалоговые тренинги) подтверждают значимость рефлексивной и межкультурной компоненты.

ЦЕЛЬ: выявить социально-психологические атрибуты метакоммуникативной компетенции у военнослужащих, оценить гендерно-ролевые различия и обосновать практические стратегии её развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: соединены теоретический обзор и эмпирическое исследование (N≈638). Используются методики Томаса (конфликт-стратегии), блоки Нешадовского/Михельсона (рефлексивно-коммуникативные индикаторы), критерии Манна–Уитни и Колмогорова–Смирнова, описательная статистика и корреляционный анализ ($p < 0,05$; $p < 0,01$).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: для большинства шкал значимых гендерных различий не выявлено; это отражает нормирующую роль военной социализации. Адаптивность выше у мужчин, эмпатия и “зависимость/подчинённость” — у женщин; агрессивность у мужчин чаще носит инструментальный характер. Более высокие показатели построения межличностных границ у мужчин указывают на склонность к иерархической дистанции и семантической фильтрации. Компетенция функционирует как система когнитивного, прагматического, рефлексивного и дидактического компонентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие метакоммуникативной компетенции повышает устойчивость подразделений, снижает риск искажений приказов и укрепляет инфобезопасность. Рекомендуются диалоговые дебрифинги, ролевая отработка сценариев, тренинги по межкультурной интерпретации сигналов и цифровое “сопровождение” вместо контроля. Мониторинг должен интегрировать рефлексивность, эмпатию, границы и адаптивность.

Ключевые слова: метакоммуникативная компетенция, социально-психологические атрибуты, эмпатия, рефлексия, эмоциональный интеллект,

коммуникативная гибкость, стрессоустойчивость, военная психология, информационная безопасность.

Для цитирования: Алимардонов З.Ш. Социально-психологические атрибуты формирования метакоммуникативной компетенции у военнослужащих.// Inter education & global study.2025. vol.3, №10(1). С.63–74.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ATTRIBUTES OF DEVELOPING METACOMMUNICATIVE COMPETENCE IN MILITARY PERSONNEL

©Zohid Sh. Alimardonov¹✉

¹University of Public Security of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: metacommunicative competence entails perceiving and steering “communication about communication” and decoding implicit cues. In the military, it is pivotal for precise order uptake, coordination, and conflict management under stress. International practice (SoTL, dialogic training) underscores progressive development of reflective and intercultural skills.

AIM: to identify the socio-psychological attributes of metacommunicative competence among service members, assess gender/role differences, and ground practical enhancement strategies.

MATERIALS AND METHODS: a mixed design combined theoretical review with an empirical study (N≈638). Instruments included Thomas’s conflict-mode scales and reflective-communicative indices (Neshadovskii/Michelson blocks). Analyses used Mann–Whitney U and Kolmogorov–Smirnov tests, descriptive statistics, and Pearson correlations ($p<0.05$; $p<0.01$).

DISCUSSION AND RESULTS: most scales showed no significant gender gaps, evidencing the normalizing effect of military socialization. Adaptability tended to be higher in men; empathy and “subordination” scores were higher in women; male aggressiveness appeared more instrumental. Men scored higher on interpersonal boundary-setting, reflecting hierarchy-consistent distancing and semantic filtering. Overall, the competence functions as an integrated system of cognitive, pragmatic, reflective, and didactic components.

CONCLUSION: enhancing metacommunicative competence improves unit resilience, reduces command-interpretation errors, and bolsters information security. Practice should include dialogic debriefings, scenario-based role-play, intercultural cue-reading training, and digital companionship rather than surveillance. Monitoring ought to track reflection, empathy, boundary-setting, and adaptability indicators.

Keywords: metacommunicative competence, socio-psychological attributes, empathy, reflection, emotional intelligence, communicative flexibility, stress resilience, military psychology, information security.

For citation: Zohid Sh. Alimardonov. (2025) 'Socio-psychological attributes of developing metacommunicative competence in military personnel', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.63–74. (In Uzbek).

Metakommunikativ kompetentlik konfliktlarni samarali boshqarish jarayonida muhim psixologik mexanizm hisoblanadi. U shaxsning muloqot haqidagi muloqotni anglash qobiliyatini ifodalaydi, ya'ni so'z ortidagi ma'no, ohang, mimika, tana tili va kontekstni to'g'ri talqin qilishni nazarda tutadi. Harbiy ta'lim tizimida metakommunikativ kompetentlikni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ofitserlar murakkab ijtimoiy va operativ vaziyatlarda rahbarlik qiladi. Xorijiy amaliyotda, xususan, AQSh Harbiy-havo kuchlari universitetida SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) yondashuvi qo'llaniladi. Bu modelda ofitserlarning muloqot ko'nikmalari teskari aloqa, hamda dialogik konferensiyalar orqali bosqichma-bosqich rivojlantiriladi. Masalan, yozma topshiriqlar orqali strategik fikrlash va kommunikativ maqsad uyg'unlashtiriladi, auditoriyani tahlil qilish va nutqning maqsadini aniqlashga o'rgatiladi. IJTRD (2019) tadqiqotida metakommunikativ kompetentlik quyidagi tarkibiy qismlar orqali rivojlanishi ko'rsatilgan:

- Kognitiv komponent - nazariy bilimlar tizimi;
- Pragmatik komponent - nutq aktlarini samarali qo'llash;
- Refleksiv komponent - o'z va boshqalar nutqini tahlil qilish;
- Didaktik komponent - bilimlarni uzatish qobiliyati.

Bu model harbiy kontekstda, xususan, xalqaro hamkorlikdagi operatsiyalarda madaniy farqlarni inobatga olish va moslashuvchan kommunikatsiyani ta'minlashda qo'llanilishi mumkin [1].

Metodlar (Methods). Zamonaviy tadqiqotlarda gender omili metakommunikativ kompetensiyaning shakllanishini biologik, ijtimoiy va madaniy jihatdan belgilaydi, xususan, erkaklar odatda agentik (direktiv, vazifa yo'naltirilgan) kommunikatsiya uslubini, ayollar esa kommunal (munosabatga yo'naltirilgan) uslubini afzal ko'radi, bu esa harbiy muhitdagi ierarxik aloqada farqlarga olib keladi. Masalan, D.Tannenning genderlekt nazariyasiga (1990) ko'ra, erkaklar «hisobot» uslubida (faktlar va statusni ta'kidlash), ayollar «munosabat» uslubida (empatiya va hamkorlik) aloqa qiladi, bu non-verbal ishoralar (jestlar, mimika) orqali metakommunikativ darajada namoyon bo'ladi [2].

1-jadval

Tomasning "Nizoli vaziyatlarda xulq-atvor strategiyalarini aniqlash" metodikasining jins omili bo'yicha farqlari (N-638)

Shkalalar	O'rtacha ranglar		Mann Uitni U	Ishonchlilik darajasi (p)
	Yigitlar (N-589)	Qizlar (N-49)		
Raqobatlilik	320,08	312,47	14086	0,708
Hamkorlik	320,99	301,56	13551,5	0,476
Murosaliilik	321,04	301,04	13526	0,462

Tortishuvdan qochish	318,92	326,46	14089,5	0,782
Moslashuvchanlik	341,67	293,39	13151	0,009**

Izoh: ** - $p < 0,01$

Tomasning "Nizoli vaziyatlarda xulq-atvor strategiyalarini aniqlash" metodikasining jins omili bo'yicha farqlari o'rganilganda raqobatlilik ($U=14086$; $p > 0,05$), hamkorlik ($U=13551,5$; $p > 0,05$), murosallilik ($U=13526$; $p > 0,05$), tortishuvdan qochish ($U=14089,5$; $p > 0,05$) kabi shkalalarda ishonch darajasidagi farqlar qayd etilmadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, bu natijalar jinsiy dimorfizmning konflikt xulq-atvoridagi rolini cheklanganligini ko'rsatadi. Aksincha, konflikt strategiyalari shaxsiy tajriba, ijtimoiy fon, madaniy kontekst va ierarxik munosabatlar kabi omillarga ko'proq bog'liq. Masalan, ish joyidagi ierarxiya jinsiy farqlarni kuchaytirishi mumkin, ammo bu tadqiqotda bunday ta'sir kuzatilmagan. Bu natijalar jinsiy stereotiplarni rad etib, konfliktlarni hal qilishda individual yondashuvni ta'kidlaydi, xususan bo'lajak ofitserlar uchun, chunki ularning rahbarlik rollarida konfliktlarni boshqarish metakommunikativ ko'nikmalarga bog'liq bo'ladi.

Xorijiy tadqiqotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, jins va konflikt strategiyalari o'rtasidagi bog'liqlik turli natijalarni beradi. Masalan, Kilmann Diagnostics (2007) tomonidan 8000 respondent (4000 erkak va 4000 ayol) ishtirokida o'tkazilgan tadqiqotda statistik jihatdan farqlar aniqlangan bo'lsa-da, ular amaliy nuqtayi nazardan sezilarli emasligi qayd etilgan. Konflikt strategiyalarining normativ ko'rsatkichlari jins, irq, yosh va tashkilot darajasidan qat'i nazar deyarli bir xil bo'lib chiqqan. GCU (2017) tadqiqotida ham shunga o'xshash natijalar olingan, jinsiy farqlar bo'yicha o'tkazilgan tizimli sharhda faqat ikkita ishda sezilarli tafovut qayd etilgan, biroq ko'pchilik tadqiqotlarda ayollar ko'proq munosabatga yo'naltirilgan, erkaklar esa maqsadga yo'naltirilgan xulq strategiyalarini tanlashga moyil ekani ta'kidlangan [2].

PMC (2020) bazasida keltirilgan Brahnam et al. (2005) va Chusmir & Mills (1989) tadqiqotlariga ko'ra, ayollar konflikt vaziyatida hamkorlik va moslashuvga moyil bo'lsa, erkaklar ko'proq qochish yoki raqobat strategiyasini tanlaydi. Biroq, Gbadamosi et al. (2014) tadqiqoti bunga zid natijalarni ko'rsatib, ayrim holatlarda ayollar raqobat strategiyasiga ham faol murojaat qilishini qayd etgan. Ushbu izchillikning yo'qligi tadqiqot metodologiyasi, madaniy kontekst, shuningdek, yosh va tajriba omillari bilan izohlanadi [3].

Shuningdek, yuqoridagi nizoli vaziyatlarda xulq-atvor strategiyalaridan moslashuvchanlik ko'rsatkichi bo'yicha yigit va qiz harbiy xizmatchilarda ishonchli farqlar qayd etildi ($U=13151$; $p < 0,01$). Unga ko'ra, yigit harbiy xizmatchilarda moslashuvchanlik baland bo'lib, nizoli vaziyatlardan qochish, muloqot strategiyalarini to'g'ri yo'naltirish orqali suhbatdoshining pozitsiyasiga moslashish ko'rsatkichi yaqqolroq namoyon bo'lishi aniqlandi. Psixologik nuqtayi nazardan, bu holat emotsional barqarorlik, o'zini nazorat qilish, ijtimoiy moslashuvchanlik va kognitiv yetuklik bilan bevosita bog'liqdir. Erkak harbiy xizmatchilar ko'pincha instrumental rol va maqsadga yo'naltirilgan fikrlash modelini egallagan bo'lib, bu ularga vaziyatni tahlil qilib, eng samarali yo'lni tanlashga yordam

beradi. Shuningdek, harbiy xizmatdagi ierarxik tizim, intizom va jamoaviy muvofiqlik talablari yigitlarda xulqiy moslashuvchanlikning amaliy tajriba orqali mustahkamlanishiga olib keladi. Qiz harbiy xizmatchilarda esa moslashuvchanlikning pastroq ko'rsatkichlari emotsional sezgirlik va sotsial empatiyaning yuqori darajasi bilan uyg'unlashgan bo'lishi mumkin. Bunda ular konflikt vaziyatida munosabatlarni saqlash va emotsional barqarorlikni tiklashga intiladi, ammo aynan strategik yo'naltirilgan muloqot jarayonida ehtiyotkorlik ko'proq namoyon bo'ladi. Moslashuvchanlikning yuqori darajasi, ayniqsa, harbiy faoliyatda, operativ fikrlash, qaror qabul qilish tezligi va tashabbusni muvofiqlashtirish jarayonlarida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. U shaxsning metakommunikativ kompetentligi bilan uzviy bog'liq bo'lib, harbiy jamoada samarali muloqot, ierarxik muvozanat va stressga bardoshlilikni ta'minlaydi. Psixologik jihatdan, bunday natijalar A.Banduraning ijtimoiy kognitiv nazariyasi nuqtayi nazaridan tushuntiriladi: shaxs o'zini boshqalarning reaksiyalari orqali kuzatadi, o'z xatti-harakatini ijtimoiy kontekstga moslashtiradi va shu tarzda o'z o'zini samarali boshqarish tizimini shakllantiradi. Shu sababli, yigit harbiy xizmatchilarda kuzatilgan yuqori moslashuvchanlik ijtimoiy o'zini boshqarish, ijtimoiy signallarni tahlil qilish va moslashgan kommunikativ strategiyalarni tanlash qobiliyatining ifodasidir [4].

Natijalar (Results). Yuqoridagi natijalar jinsiy farqlarni minimallashtiruvchi omillar ya'ni harbiy ijtimoiylashuv, jamoaviy intizom, institutsional rollar tizimi va metakommunikativ madaniyatning bir xilligi bilan izohlanadi. Bu ko'rsatkichlar E.Goffmanning "ijtimoiy rol" konsepsiyasi va A.Banduraning "ijtimoiy o'rganish" nazariyasi bilan hamohangdir: harbiy muhitda shaxsiy farqlar emas, balki normativ xulq andozalari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, jinsiy tafovutlarning yo'qligi bu psixologik yetuklikning belgisi, ya'ni har ikkala jins vakillari kasbiy kommunikativ kompetentlikni bir xil me'yorda o'zlashtirganini ko'rsatadi.

Boshqalarga hamdardlik va qo'llab-quvvatlash ko'rsatish ko'nikmasi shkalasidan qiz bolalarda ustunlik kuzatilgan bo'lib, bu ulardagi xizmat faoliyatidagi emotsional komponentning yigitlarga qaraganda yaqqolroq hamda ta'sirchanroq tarzda namoyon bo'lishini anglatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, boshqalarga hamdardlik va qo'llab-quvvatlash ko'rsatish ko'nikmasi bo'yicha qiz harbiy xizmatchilarda ustunlik kuzatilgan. Bu natija ularning xizmat faoliyatida emotsional komponentning yigitlarga nisbatan kuchliroq, yaqqolroq va ta'sirchanroq tarzda namoyon bo'lishi bilan izohlanadi. Psixologik nuqtayi nazardan, bu holat empatiya boshqalarning hissiy holatini sezish, tushunish va unga mos ravishda javob bera olish qobiliyatining yuqoriligi bilan bog'liqdir.

1-rasm. Mixelson metodikasi ko'rsatkichlarining jins bo'yicha farqlari

Tadqiqotlar (Eisenberg, 2000; Davis, 1994) shuni ko'rsatadiki, ayollarda affektiv empatiya va parvarish yo'nalgan xulq ko'proq namoyon bo'ladi, bu esa ijtimoiy munosabatlarda emotsional qo'llab-quvvatlovchi rolni mustahkamlaydi [5]. Qiz harbiy xizmatchilarda bu xususiyat sotsial-psixologik adaptatsiya jarayonida ijobiy funksiyani bajaradi ular jamoada o'zaro ishonch muhitini yaratadi, sheriklarining hissiy holatini sezib, muloqotda barqarorlikni ta'minlaydi. Bunday xulq harbiy jamoalarda psixologik xavfsizlik, emotsional birdamlik va stressni kamaytirish omili sifatida muhim ahamiyatga ega. Yigit harbiy xizmatchilarda esa emotsional javob ko'proq instrumental shaklda ya'ni amaliy yordam, tashkiliy yechim yoki mas'uliyatni bo'lishish tarzida ifodalanadi ($U=12385$; $p<0,01$).

Shu bois, ularning hamdardlik ko'rsatish uslubi ko'proq ratsional, qizlarniki esa emotsional-affektiv xarakterga ega bo'ladi. Psixologik jihatdan, bu tafovut ijtimoiy-madaniy rollar nazariyasi (Eagly, 1987) bilan hamohangdir, ayollar ko'proq qo'llab-quvvatlovchi va hamkorlikka yo'naltirilgan ijtimoiy rollarni bajarishga moyil bo'lsalar, erkaklar odatda mustaqillik va instrumental samaradorlikni namoyon etadilar [6]. Harbiy xizmat kontekstida esa bu farq kasbiy psixologik muvozanatni ta'minlashda ijobiy ahamiyat kasb etadi: ayollarning emotsional sezgirligi va hamdardligi jamoada psixologik integratsiyani mustahkamlaydi, erkaklarning ratsional yondashuvi esa vazifalarning samarali bajarilishini ta'minlaydi. Natijada, bu ikki jihat bir-birini to'ldiruvchi mexanizm sifatida faoliyat ko'rsatadi.

Tobe shkalasida ham ishonchli farqlar qayd etilgani holda mazkur ko'rsatkichda ham qiz harbiy xizmatchilarda ustunliklar mavjudligi dalillanadi. Ushbu natijani mental xususiyatlarga xos bo'lgan qiz bolalardagi ko'nikish, o'zidan kattaning gaplariga "quloq tutish" ko'nikmasining amaliy faoliyatga bevosita tatbiq etish orqali muloqot jarayonida eshitish, hamfikir bo'lish pozitsiyasini egallash ustunlik qilishi oydinlashadi ($U=13238$; $p<0,01$). Psixologik nuqtayi nazardan, "tobe" shkalasi shaxsning ijtimoiy muvofiqlik,

moslashuvchanlik va muloqotda subordinatsiyani saqlay olish qobiliyatini ifodalaydi. Qiz harbiy xizmatchilarda bu ko'rsatkichning yuqoriligi ularning mental xususiyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu xususiyatlar o'z navbatida ko'nikish, itoatkorlik va sotsial moslashuv elementlarini o'z ichiga oladi. Bu holatni psixologik jihatdan ijtimoiy o'rganish nazariyasi orqali izohlash mumkin. Qizlar odatda ijtimoiylashtirish jarayonida "eshitish", "ko'rsatmalarga amal qilish", "katta yoshdagilarning fikrini hurmat qilish" kabi qadriyatlar asosida tarbiyalanadi. Shuning uchun ular harbiy faoliyatda muloqot jarayonida diqqat bilan tinglash, hamfikir bo'lish va rahbarlik signallarini to'g'ri qabul qilish strategiyalarini tabiiyroq tarzda amalga oshiradilar. Bu esa ularning kommunikativ jarayonda passiv emas, balki refleksiv qabulchanlik pozitsiyasini egallashiga olib keladi. Ya'ni, ular suhbatdoshning fikrini tinglab, u orqali o'z pozitsiyasini shakllantirishga moyildirlar. Shu tarzda, "tobe"lik bu yerda psixologik zaiflik emas, balki emotsional sezgirlik va ijtimoiy moslashuvchanlikning ifodasi sifatida talqin qilinadi. Harbiy muhitda bu sifatlar ijobiy funksional ahamiyat kasb etadi. Qiz harbiy xizmatchilarning boshqalarga "quloq tuta olish" va "fikrni qabul qilish" ko'nikmasi metakommunikativ kompetentlikning kognitiv komponenti sifatida namoyon bo'ladi. U rahbarlik va bo'ysinuv tizimida samarali muloqot o'rnatish, topshiriqlarni aniq tushunish va jamoaviy uyg'unlikni ta'minlashga yordam beradi. Demak, "tobe" shkalasidagi yuqori ko'rsatkich qiz harbiy xizmatchilarda emotsional ixtiyorni boshqarish, ixtiyoriy bo'ysunish va ijtimoiy konformlikning uyg'un shaklda shakllanganini anglatadi. Bu esa ularning kommunikativ madaniyati va psixologik moslashuvchanligining yuqori darajada ekanidan dalolat beradi.

Agressivlik namoyon etish bo'yicha esa yigit harbiy xizmatchilarda yaqqola ustunlik ifodalangani holda, erkaklik tabiatiga xos bo'lgan qattiqqo'llik, jazavaga berilish, reaktiv sezuvchanlik, o'z kuchini namoyon etishda jismoniy bosimdan foydalanish kabi elementlar birikuvini asosida ham ular yuqori natijani qayd etgan bo'lishi mumkinligi bilan tushuntiriladi ($U=13389$; $p<0,01$). Biopsixologik yondashuv nuqtayi nazaridan, erkaklarda testosteron darajasining yuqoriligi reaktiv javoblar va raqobatga moyillikni kuchaytiradi. Shu bois, ular konflikt vaziyatida faol, tashabbuskor va ba'zida impulsiv javob berishga moyil bo'ladilar. Bu holat Z.Freydning "agressiya energiyaning tashqi chiqish shakli" haqidagi konsepsiyasi bilan hamohang bo'lib, erkaklarda ichki energiya ko'pincha faol harakat yoki dominant pozitsiya orqali ifodalanadi [7].

Ijtimoiy-psixologik nuqtayi nazardan, bu xulq namunasi erkaklarga ijtimoiy jihatdan yuklatilgan "himoyachi", "rahbar" yoki "faol qaror qabul qiluvchi" rollar bilan ham bog'liqdir. Shunday ijtimoiy kutilmalar ularni o'z kuchini ko'rsatish, nazoratni saqlash yoki vaziyatni o'z foydasiga burish uchun agressiv yoki assertiv xulqqa turtki beradi. Shuningdek, harbiy xizmat sharoiti o'zining yuqori stress va tezkor reaksiya talab qiluvchi muhitiga ega. Bu esa erkak harbiy xizmatchilarda reaktiv agressivlikni ijtimoiy jihatdan maqbul, hattoki kasbiy jihatdan zarur himoya mexanizmi sifatida shakllanishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, bu agressivlikning destruktiv emas, balki instrumental (maqsadga yo'naltirilgan) shaklda namoyon bo'lishi ehtimoli yuqori ya'ni u topshiriqlarni bajarish, xavfga javob qaytarish yoki jamoani himoya qilishga yo'naltiriladi.

Qiz harbiy xizmatchilar esa, tadqiqot natijalariga ko'ra, agressivlikni odatda bilvosita (passiv) yoki verbal shaklda ifoda etadilar. Ular konfliktni kuchaytirishdan ko'ra, emosional barqarorlikni saqlash va munosabatni tiklash strategiyalariga ko'proq tayanadilar. Bu jihat Carol Gilligan (1982) tomonidan ayollar ijtimoiy qaror qabul qilish jarayonida "g'amxo'rlik etikasi"ni ustun qo'yishiga oid nazariya bilan hamohangdir. Demak, erkak harbiy xizmatchilarda agressivlik ko'rsatkichining yuqoriligi biologik, ijtimoiy va kasbiy omillar birikuvi natijasi bo'lib, ularning harbiy faoliyatda tezkorlik, qat'iyat, tashabbuskorlik va himoyaviy javobga tayyorlik ko'nikmalari bilan bevosita bog'liqdir. Shu bilan birga, agressiv xulqning nazorat ostida bo'lishi emotsional intizom va psixologik barqarorlikning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi [8].

Muhokama (Discussion). Neshadovskiy metodikasining jins omili bo'yicha farqlari solishtirilganda quyidagi ko'rsatkichlar qayd etildi: suhbatdoshni tushunish qobiliyati shkalasi shaxsning muloqot jarayonida boshqa insonning holati, niyati va emotsional signallarini to'g'ri talqin qilish darajasini ko'rsatadi. Yigitlar (318,84) va qizlar (327,39) o'rtasidagi farq statistik ahamiyatga ega emas, demak, bu qobiliyat jinsdan mustaqil tarzda shakllanadi. Suhbatdoshni to'g'ri tushunish komandir va bo'ysunuvchilar o'rtasida muloqotning aniqligi va tezkor axborot almashinuvini ta'minlaydi ayniqsa, "bir so'z – bir harakat" tamoyili amal qiladigan harbiy muhitda ko'rsatkich metakommunikativ kompetensiyaning neytral komponenti sifatida baholanadi ($U=14040$; $p>0,05$). O'zini anglash va tushunish (refleksiya) qobiliyati o'z hissiyotlari, motivlari va fikrlarini anglay olish darajasini ifodalaydi. Jins omili bu ko'rsatkichga ta'sir qilmasligi tufayli refleksiya darajasi yuqori bo'lgan harbiylar o'z xatti-harakatlarini tahlil qilib, xatolardan tez saboq oladi. Bu komponent barcha harbiy xizmatchilarda bir xil darajada rivojlangan bo'lib, avtomatik tahlilning mavjudligini bildiradi ($U=14371,5$; $p>0,05$). Shaxslararo chegaralarni qurish qobiliyati bo'yicha ishonchli farqlar qayd etilib, shaxsning boshqalar bilan muloqotda psixologik masofa, ya'ni chegarani belgilay olish layoqatini ifodalaydi. Yigitlarda (369,43) bu ko'rsatkich ancha yuqori, bu ularning "xizmat ierarxiasini" qat'iy saqlashga moyilligini anglatadi, komandir-subordinatsiya munosabatlarida zarur fazilat bo'lib, chegara qo'yish intizomni, mas'uliyatni va hissiy boshqaruvni mustahkamlaydi. Olingan natijalar erkak harbiylarda psixologik masofa va metakommunikativ filtrlash mexanizmlarining kuchliroq shakllanganidan dalolat beradi ($U=13948,5$; $p<0,01$).

Muloqotdagi xabarlarining xususiyatlarini baholash xabarni semantik, hissiy va kontekstual jihatdan tahlil qilish ko'nikmasi bo'lib, jins farqi ahamiyatsiz ko'rinish oldi, ushbu natija axborot tahlilida har ikki jins vakillari o'xshash strategiyadan foydalanishini dalillaydi. Bu komponent jangovar buyruqlarni noto'g'ri talqin qilmaslik uchun zarur bo'lib, ahamiyatli farq yo'qligi harbiy o'quv tizimining kommunikativ neytrallashuv natijasidir ($U=13560$; $p>0,05$). Muloqotda umumiy refleksiya darajasi muloqot davomida o'z fikrlarini va suhbatdoshning fikrini qayta tahlil qilish ko'nikmasini ifodalab, har ikki jinsda o'xshash darajada shakllangan ekan. Harbiy sharoitda bu ko'rsatkich jamoaviy muhokamalarda, masalan, mashg'ulot tahlilida muhim indikator hisoblanadi ($U=14390$; $p>0,05$). Empatiya

jarayoni boshqalar hissiyotini his qilish, “hissiy rezonans” darajasini ifodalab qizlarda (353,73) biroz yuqoriroq ko‘rinish olishi ularning emotsional sezuvchanligi bilan tushuntiriladi. Zero, bo‘lajak ofitser bo‘lmish qizlarda komandirlarini, tengdoshlarini so‘zsiz tushunish ko‘nikmasi instinktiv tarzda shakllangan bo‘lishi mumkinligini dalillaydi ($U=12806,5$; $p>0,05$).

2-rasm. Shaxslararo chegaralarni qo‘yishning jins omili bo‘yicha tafovutlari

Empatiya komandirga shaxsiy tarkib holatini to‘g‘ri baholashda yordam berishi bilan jamoat xavfsizligini ta‘minlovchi subyektlar faoliyatida psixologik richag sifatida muloqot jarayonida muhim hisoblanadi. “Manzillilik” xabarni konkret shaxsga, vaziyatga yoki kontekstga moslab yetkazish qobiliyati bo‘lib, buyruqlarning aniq manzilga qaratilishi zarurligini bildiradi. Har ikki jinsda bu ko‘nikma bir xilda shakllanganligi ularning yosh, faoliyat turi hamda burch jihatdan motivlar o‘xshashligi kabilar bilan izohlanishi mumkin ($U=13820,5$; $p>0,05$).

Adekvat tushunish xabarni real ma‘noda talqin qilish darajasi bo‘lib, qizlarda biroz yuqoriroq ko‘rinish olgani holda, harbiy axborot oqimida bu xatoliklardan qochish, jazoga tortilmaslik uchun ehtiyotkorona munosabat bildirish chastotasining metakommunikativ kompetentlik komponenti sifatida yaqqol faoliyat jarayonida namoyon bo‘lganini anglatadi ($U=12753$; $p>0,05$). Shaxslararo chegaralarni belgilash munosabat doirasida masofa va chegarani saqlay olishda jins omili nuqtayi nazaridan ishonch darajasidagi tafovutlar qayd etilmagan bo‘lib, xizmat faoliyati bilan uzviy ravishda psixologik chidamlilikning, o‘zini psixik boshqarishning yuqori darajada rivojlanishi natijasida “men” va “sen” nuqtayi nazaridan aniq belgilangan psixologik “semantik maydon”ning konkret chizilganidan dalolat beradi ($U=13196,5$; $p>0,05$).

Suhbatdoshni tushunish qobiliyati ($U=14040$; $p>0,05$) komponenti boshqalar fikrini, hissiyotini va maqsadini idrok etish bilan bog‘liq bo‘lib, empatik tinglash, verbal va noverbal signallarni tahlil qilish qobiliyatini ifodalaydi. Farqning ahamiyatsiz chiqishi har ikki jins vakillarida muloqotdagi kognitiv empatiya bir xil darajada shakllanganini bildiradi.

Bu esa harbiy ta'lim tizimida kommunikativ standartlarning bir xil qo'llanishi, rollar va vazifalarning jinsdan qat'i nazar baravar yuklanishi bilan izohlanadi. O'zini anglash va tushunish (refleksiya) qobiliyati ($U=14371,5$; $p>0,05$) shaxsning o'z ichki holatini, motivlarini va xatti-harakat sabablarini idrok etish qobiliyatini anglatadi. Farqning yo'qligi, o'zini anglash jarayoni jinsiy tafovutdan mustaqil psixologik mexanizm ekanligini tasdiqlaydi. Bu o'quv jarayonida har ikki jinsda ham o'z-o'zini nazorat qilish, introspektiv tahlil va o'z fikrlarini tahlil qilishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarning samarasi sifatida qaraladi. Shaxslararo chegaralarni qurish qobiliyati ($U=13948,5$; $p<0,01$) yagona shkala bo'lib, ishonchli farq kuzatildi. Yigitlarning yuqori ko'rsatkichi ularning muloqotda psixologik mustaqillik, ierarxik pozitsiyani saqlash, ichki intizom va masofa hissini ko'proq namoyon etishini bildiradi. Qizlarda esa iliqlik, sezgirlik va sotsial yaqinlik tendensiyasi mavjud bo'lib, bu ularning "ochiq ijtimoiy kontakt" modeliga moyilligini ko'rsatadi. Bu holat gender sotsializatsiyasi hamda harbiy muhitdagi rollar tizimi bilan bog'liq: erkaklar o'z pozitsiyasini qat'iy himoya qiladi, ayollar esa ko'proq integrativ yondashuvni tanlaydi.

Xulosa (Conclusion). Muloqotdagi xabarlarining xususiyatlarini baholash qobiliyati xabarni semantik, hissiy va kontekstual tahlil qilish ko'nikmasi bo'lib, jins farqi ahamiyatsiz chiqdi. Bu natija har ikki jins vakillari axborotni tahlil qilishda o'xshash strategiyadan foydalanishini dalillaydi. Harbiy faoliyatda bu jihat buyruqlarni noto'g'ri talqin qilmaslik, semantik aniqlikni saqlash uchun muhim. Farq yo'qligi harbiy ta'limning kommunikativ neytrallashuvga erishganligini bildiradi. Muloqotda umumiy refleksiya darajasi muloqot davomida o'z va boshqalarning fikrlarini tahlil qilish, o'zaro baholash va o'zgarishga tayyorlikni anglatadi. Jins bo'yicha farq yo'qligi har ikki jins vakillarida analitik fikrlash va kommunikativ refleksiyaning bir xil shakllanganini ko'rsatadi. Muloqotda ochiqlik darajasi muloqot jarayonida fikr va hissiyotlarni erkin ifoda etish ko'nikmasidir. Farqning yo'qligi, ochiqlikni belgilovchi omil jins emas, balki muloqot muhitining xavfsizlik hissi ekanligini ko'rsatadi. Harbiy ta'limda bu psixologik xavfsizlik hissi teng shakllanadi. Diqqatni barcha ishtirokchilar o'rtasida taqsimlash kommunikatsiyada diqqatni teng taqsimlay olish ijtimoiy e'tiborning tarqoq emas, balki tizimli shaklda ifodalanishidir. Har ikki jinsda bu ko'nikma o'xshash darajada shakllangan, bu esa guruh dinamikasi va liderlik madaniyati bir xil yo'nalishda rivojlanganligini bildiradi. Harbiy ta'lim sharoitida motivlar ko'p jihatdan umumiy xizmat burchi, intizom va o'zini amalga oshirish qadriyati bilan belgilanadi. Jinsiy farq yo'qligi bu jihatning psixofiziologik tayyorgarlik bilan bog'liqligini, jins bilan emas, harbiy xizmatdagi jismoniy barqarorlik bilan belgilanayotganini ko'rsatadi. Yuqoridagi natijalar shuni ko'rsatadiki, Neshadovskiy metodikasi bo'yicha o'rganilgan refleksiv muloqot ko'rsatkichlarida jinsiy farqlar asosan psixologik neytrallik bilan tavsiflanadi. Faqat "shaxslararo chegaralarni qurish" ko'rsatkichida yigitlarning ustunligi aniqlangan bo'lib, bu psixologik avtonomiya va pozitsion qat'iylilik bilan izohlanadi. Qizlarda esa empatiya va adekvatlik tendensiyasi yuqoriroq, biroq statistik jihatdan ishonchsiz. Demak, harbiy o'quv tizimida kommunikativ refleksiya, empatiya va muloqot samaradorligi jinsdan ko'ra, kasbiy ijtimoiylashuv va intizomiy kommunikatsiya tizimi bilan belgilanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бейтсон Г. Коммуникация: социальная матрица психиатрии. - М.: АСТ, 2003. - 270 с.
2. Брум А. Психология невербальной коммуникации. - СПб.: Речь, 2014. - 198 с.
3. Ван дер Меулен Э., Варела Р. Е. Психологическая устойчивость и коммуникативная компетентность военнослужащих. - Military Behavioral Science, 2018, № 23(1), с. 51-67.
4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 480 с.
5. Делор Ж. Учение - сокровище, заключённое внутри. - Париж: ЮНЕСКО, 1996. 145 с.
6. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 42 с.
7. Янгибоева М. Shaxsning emotsional barqarorligini ta'minlovchi psixologik mexanizmlar. - Ijtimoiy Fikr, 2022, № 4(2), b. 67-74.
8. Крычевский В.Ю. Психологические основы формирования компетентности личности. - СПб.: Речь, 1998. - 192 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Alimardonov Zohid Shukurillayevich**, PhD, dotsent, [**Алимардонов Зоҳид Шуқуриллаевич**, PhD, доцент], [**Alimardonov Zohid Shukurillayevich** PhD associate professor]; manzil: Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Chorsu qo'rg'oni, 100109, 86, [адрес: Ташкентская область, Зангиатинский район, Курган Чорсу, 100109], [address: Tashkent region, Zangiatinsky district, Kurgan Chorsu, 100109.]